

JINOIY FAOLIYATDAN OLINGAN DAROMADLARNI LEGALLASHTIRISH VA TERRORIZMNI MOLİYALASHTIRISHGA QARSHI KURASHISHDA BOJXONA ORGANLARINING RO'LI.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6481732>

Shomirzayev Sahodulla.

*DBQ Bojxona instituti “Maxsus huquqiy fanlar” kafedrası boshlig'i,
bojxona xizmati podpolkovnigi*

Berdiboyev Muhriddin To'raqul o'g'li

DBQ Bojxona instituti 4-kurs kursanti

Annotatsiya: Ushbu maqolada jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish va terrorizmni moliyalashtirish jinoyatining oqibatları, unga qarshi kurashuvchi xalqaro tashkilotlar va ushbu tashkilotlarda O'zbekiston Respublikasining ishtiroki, ushbu sohadagi amaldagi qonunchilik, jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashda bojxona organlarining huquqiy asoslari hamda bojxona organlarining valyutani nazoratini amalga oshirishi ko'rsatilgan.

Kalit so'zlar: Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish, terrorizmni moliyalashtirish, yevroosiyo guruhi (EAG), FATF tavsiyalari, bojxona organi, bojxona chegarasi, naqd pul, valyuta nazorati, deklaratsiyalash.

Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish va terrorizmni moliyalashtirish bugungi kunda dunyodagi barcha mamlakatlarni jalb qilgan global muammolardan biriga aylandi. Har qanday davlat uchun, uning iqtisodiy rivojlanishidan qat'i nazar, jinoiy daromadlarni milliy iqtisodiyotga kiritish, uning iqtisodiyotida jinoiy nazoratni o'rnatishga olib kelishi, korrupsiya va adolatsiz raqobatni vujudga keltirishi mumkin. Shu munosabat bilan davlatlar, noqonuniy moliyaviy oqimlarning transchegaraviy harakatining keng doirasini nazorat qilishi, davlatlarning jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi choralarni kuchaytirishini talab qiladi.

Shu maqsadda jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashishda davlatlar hamkorligini ta'minlash va xalqaro standartlarni ishlab chiqishda 1989 yilda Parijda bo'lib o'tgan G7 sammitida tashkil etilgan “Pul yuvishga qarshi moliyaviy choralarni ishlab chiqish guruhi” – FATF muhim o'rin tutadi.

FATFning asosiy vazifalari - xalqaro moliya tizimining yaxlitligi uchun jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish, terrorizmni moliyalashtirish va shunga o'xshash boshqa tahdidlarga qarshi kurashish bo'yicha me'yorlarni belgilash va huquqiy, me'yoriy va tezkor tadbirlarni amalga oshirishga ko'maklashish.

Birlashgan Millatlar Tashkilotining 2000 yil 15 noyabrdagi Transmilliy uyushgan jinoyatchilikka qarshi konvensiyasi ning 6-moddasiga ko'ra jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish xalqaro jinoyat sifatida e'tirof etilgan.

Shunga asosan 2004 yilda MDH hududida faoliyat ko'rsatuvchi Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashish yevroosiyo regional guruhi (EAG) tashkil etilgan bo'lib, uning asosiy vazifalari sifatida aniq yo'nalishlarni belgilash, hamkorlikda amalga oshirilishi lozim bo'lgan chora-tadbirlarni ishlab chiqish, uning samaradorligini baholash, bu ishlarni xalqaro miqyosda muvofiqlashtirish, chuqur tahlil qilish va tajriba almashish belgilangan.

O'zbekiston Respublikasida jinoiy daromadlarni legallashtirish va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish bo'yicha FATF xalqaro tashkilotiga bevosita azo bo'lmasada, mazkur tashkilotning mintaqaviy guruhlaridan biri bo'lgan jinoiy daromadlarni legallashtirish va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi harakat qilish bo'yicha Yevroosiyo guruhi (EAG) orqali FATF faoliyatida ishtirok etib kelmoqda.

Mamalakatimizda jinoiy daromadlarni legallashtirish va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish bo'yicha tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. Xususan: O'zbekiston Respublikasining “Jinoiy daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirg'in qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish to'g'risida” gi 2004 yil 26 avgustdagi qonunida ushbu sohadagi asosiy qoidalar belgilab berildi.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “O'zbekiston Respublikasining jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirg'in qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish to'g'risida”gi O'zbekiston Respublikasi qonunini amalga oshirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar haqidagi” 2021 yil 29 iyundagi qarorida bojxona organlarining jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurash bilan bog'liq bo'lgan asosiy vazifalari belgilab berildi.

Bojxona organlari O'zbekiston Respublikasining jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va

ommaviy qirg'in qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish borasida quyidagi asosiy vazifalarni bajaradi:

□ bojxona chegarasi orqali olib o'tiladigan jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga yoki ommaviy qirg'in qurolini tarqatishni moliyalashtirishga aloqadorligi haqida ma'lumotlar mavjud bo'lgan naqd pul mablag'lari yoki boshqa mol-mulkni ushlab turadi hamda olib qo'yadi;

□ jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirg'in qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish masalalari bo'yicha maxsus vakolatli davlat organi bilan o'zaro hamkorlikni amalga oshiradi;

□ belgilangan tartibda jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirg'in qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish sohasida xalqaro hamkorlikda ishtirok etadi;

□ Jinoiy daromadlarni legallashtirishga va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurashish bo'yicha Yevrosiyo guruhi to'g'risidagi bitimdan kelib chiquvchi majburiyatlarning bajarilishini ta'minlaydi.

Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish va terrorizmni moliyalashtirish bilan bog'liq jinoyatlar asosan valyuta bilan bog'liq hisoblanadi. Rivojlangan mamlakatlarda naqd pulsiz to'lovlarning ko'payishiga qaramasdan, naqd pul butun dunyo bo'ylab hisob-kitoblarning asosiy vositasi bo'lib qolmoqda.

Barcha mamlakatlarda taxminan 4 trillion AQSh dollarini yani 46% dan 88% gacha pul operatsiyalari naqd pulda amalga oshiriladi.

O'zbekiston Respublikasining 2019 yil 22 oktyabridagi “ Valyutani tartibga solish to'g'risida” gi O'zbekiston Respublikasining qonuni yangi taxrirda qabul qilindi. Ushbu qonunning 23 moddasiga binoan O'zbekiston Respublikasining Davlat bojxona qo'mitasi valyutani nazorat qilish organi hisoblanadi.

FATFning 32-tavsiyasi bevosita bojxona organlari faoliyatiga daxldor bo'lib, unda naqd pul mablag'larini tashuvchi kurerlar haqida so'z yuritilgan. O'zbekiston Respublikasi qonunchiligiga ko'ra, bojxona organlari valyuta nazorati organlaridan biri sifatida bojxona chegarasi orqali valyuta qimmatliklarini noqonuniy olib o'tilishiga qarshi kurashadi. Jumladan, FATFning 32-tavsiyasida shunday deyiladi:

“Mamlakatlar naqd pul va boshqa shu kabi vositalarni transchegaraviy jismoniy olib o'tilishini aniqlash bo'yicha ularni taqdim etuvchiga nisbatan

tegishli chora-tadbirlarga ega bo'lishlari kerak, shu jumladan, deklaratsiyalash tizimi va (yoki) axborot tizimi orqali ham.

Mamlakatlar o'zlarining tegishli organlarini naqd pul va boshqa shu kabi vositalarni olib o'tilishi jinoiy daromadlarni legallashtirish va terrorizmni moliyalashtirish bilan bog'liq yoki predikat jinoyatlarga aloqador bo'lgan yoxud noto'g'ri ma'lumot taqdim etilgan hollarda uni to'xtatish yoki cheklash bo'yicha vakolatlariiga ega bo'lishlarini ta'minlashlari lozim.

Mamlakatlar noto'g'ri deklaratsiyalagan yoki axborot bergan shaxslarga nisbatan samarali, mutanosib va cheklovchi sanksiyalarni joriy qilishi lozim. Agar naqd pul va boshqa shu kabi vositalar jinoiy daromadlarni legallashtirish va terrorizmni moliyalashtirish bilan bog'liq bo'lgan yoki predikat jinoyatlarga aloqador bo'lgan yoxud noto'g'ri ma'lumot taqdim etilgan hollarda mamlakatlar FATFning 4-tavsiyasiga muvofiq, mazkur naqd pul mablag'lari yoki vositalarni konfiskatsiya qilinishini ta'minlaydigan qonuniy choralarni qabul qilishlari lozim".

Amaldagi qonunchiligiga ko'ra jismoniy shaxslar tomonidan O'zbekiston Respublikasi hududiga bojxona nazorati qoidalariga rioya qilgan holda, naqd valyuta mablag'larini olib kirish cheklanmagan miqdorda amalga oshiriladi.

Jismoniy shaxslar tomonidan olib kirilayotgan va olib chiqib ketilayotgan 70 000 000 (yetmish million) so'm ekvivalentidan ortiq miqdordagi O'zbekiston Respublikasining naqd valyutasi va naqd chet el valyutasi yo'lovchi bojxona deklaratsiyasini to'ldirish va bojxona organi xodimiga taqdim etish yo'li bilan bojxona nazoratidan o'tkaziladi.

Jismoniy shaxslar tomonidan ekvivalenti 100 000 000 (yuz million) so'mga teng yoki undan oshmaydigan miqdordagi naqd valyuta mablag'larini O'zbekiston Respublikasidan tashqariga bojxona nazorati qoidalariga rioya etilgan holda cheklovlarsiz olib chiqiladi.

Jismoniy shaxslar tomonidan ekvivalenti 100 000 000 (yuz million) so'mdan ortiq miqdordagi naqd valyuta mablag'larini O'zbekiston Respublikasidan tashqariga olib chiqib ketishga quyidagi holatlarda yo'l qo'yiladi:

rezidentlar tomonidan — xorijiy davlatlarga xizmat safariga ketayotgan Hukumat delegatsiyasi a'zolari uchun Vazirlar Mahkamasining farmoyishi asosida;

norezidentlar tomonidan — O'zbekiston Respublikasiga kirish chog'ida rasmiylashtirilgan yo'lovchi bojxona deklaratsiyasi asosida deklaratsiya qilingan mablag'lar doirasida, shuningdek, respublikada belgilangan tartibda tashkil qilingan xalqaro musobaqalar sovrindorlari yoki

qatnashchilari tomonidan mablag'larning qonuniyligini tasdiqlovchi hujjatlar asosida.

Bu yerda yana bir jihatga e'tibor qaratish juda ham muhim: 100 mln so'm ekvivalentidan ortiq naqd xorijiy valutani olib chiqishga ruxsat faqatgina norezidentlarga tatbiq etiladi. Rezidentlarga, ya'ni O'zbekiston fuqarolariga, qancha miqdorda naqd xorijiy valutani olib kirganlaridan qat'i nazar, 100 mln so'mdan oshmagan miqdorda naqd xorijiy valutani olib chiqishga ruxsat etilgan.

Yuridik shaxslar tomonidan naqd so'mni va chet el naqd valutasini O'zbekiston Respublikasiga olib kirish hamda O'zbekiston Respublikasidan olib chiqish taqiqlanadi, bundan respublikadagi banklar mustasno.

O'zbekiston Respublikasi bevosita bojxona chegarasi orqali olib kirilayotgan va olib chiqilayotgan valyuta boyligining nazoratini amalga oshiradi. Xususan joriy yilning birinchi choragida yani yanvar-mart oylarida bojxona organlari tomonidan 503,6 kilogramm giyohvandlik vositalari, 1 million dollar naqd xorijiy valyuta ushlab qolingani.

O'zbekiston Respublikasida jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish va terrorizmni moliyalashtirish qarshi kurashishda muvofiqlashtiruvchi organ sifatida Bosh prokuratura huzuridagi iqtisodiy jinoyatlar qarshi kurashish departamenti faoliyat olib boradi. Bojxona organlari jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish va terrorizmni moliyalashtirish qarshi kurashishda Bosh prokuratura huzuridagi iqtisodiy jinoyatlar qarshi kurashish departamenti bilan doimiy hamkorlik olib boradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. FATFning jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish hamda terrorizmni va ommaviy qirg'in qurollari tarqatilishini moliyalashtirishga qarshi kurashish sohasida xalqaro standartlar bo'yicha tavsiyalari, 2012 yil fevral; Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurash bo'yicha yevroosiyo guruhi (EAG) to'g'risida Bitim, 2011 yil;

2. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi;

3. O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksi;

4. O'zbekiston Respublikasining 2004 yil 6 avgustdagi "Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirg'in qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish to'g'risida"gi Qonuni;

5. O‘zbekiston Respublikasining 2019 yil 22 oktyabrdagi “Valyutani tartibga solish to‘g‘risida”gi Qonuni;

6. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018 yil

30 yanvardagi “Jismoniy shaxslar tomonidan O‘zbekiston Respublikasi naqd valyutasi va naqd chet el valyutasini O‘zbekiston Respublikasining bojxona chegarasi orqali olib kirish va olib chiqib ketish qoidalarini tasdiqlash haqida”gi 66-son Qarori;

7. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 29 iyundagi “O‘zbekiston Respublikasining jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga, terrorizmni moliyalashtirishga va ommaviy qirg‘in qurolini tarqatishni moliyalashtirishga qarshi kurashish to‘g‘risida”gi 402-sonli qarori.